

PERANCANGAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA PROMOSI TERIMA JASA NIKEL & CHROME DI PT. EVA & ROS (Studi Kasus: EVA & ROS CHROME)

Jeninta Br Pelawi¹, Dr. Dian Novriandi, S.T., M.Kom.²

¹ Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik,
Universitas Medan Area

² Dosen Pembimbing, Program Studi Teknik
Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Medan
Area

Email: jenintapelawi04@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi dalam memasarkan produk dan jasanya secara digital. PT. Eva & Ros, perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelapisan logam (nikel dan chrome), selama ini masih mengandalkan metode promosi konvensional seperti brosur dan spanduk yang memiliki keterbatasan jangkauan. Untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, dirancang sebuah website promosi yang profesional, responsif, dan mudah diakses. Website ini menampilkan profil perusahaan, daftar layanan, galeri hasil pekerjaan, formulir pemesanan online, serta informasi kontak dan lokasi. Metode pengembangan yang digunakan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem dengan flowchart, use case, sequence diagram, DFD, dan activity diagram, serta pembuatan antarmuka yang sederhana namun informatif. Hasil implementasi menunjukkan bahwa website mampu memberikan informasi secara real-time, meningkatkan citra profesional perusahaan, serta mempermudah komunikasi dengan pelanggan. Dengan adanya media promosi digital ini, PT. Eva & Ros diharapkan dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan, meningkatkan efisiensi promosi, dan mendukung pertumbuhan usaha di era digital.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Antrian Digital, Web, Laravel, EVA & ROS CHROME, Tanpa Login

Abstract

The rapid development of information technology requires businesses to adapt by promoting their products and services digitally. PT. Eva & Ros, a company specializing in metal coating services (nickel and chrome), has relied on conventional promotion methods such as brochures and banners, which have limited reach. To enhance competitiveness and expand its market, a professional, responsive, and user-friendly promotional website was designed. The website features the company profile, list of services, work gallery, online order form, as well as contact and location information. The development process involved needs analysis, system design using flowcharts, use case diagrams, sequence diagrams, data flow diagrams (DFD), and activity diagrams, along with creating a simple yet informative user interface. The implementation results show that the website can deliver real-time information, improve the company's professional image, and facilitate communication with customers. With this digital promotional medium, PT. Eva & Ros is expected to reach more potential customers, increase promotional efficiency, and support business growth in the digital era..

Keywords: Website, Promotional Media, Nickel & Chrome, System Design, Digital Marketing

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi, pengguna dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menguasai ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan teknologi informasi adalah sejarah internet, yang dimulai pada tahun 1969 ketika berhasil dilakukan pengiriman data dari satu komputer ke komputer lain. Keberhasilan tersebut menjadi awal kemunculan internet, yang kemudian terus dikembangkan oleh para ahli hingga melahirkan berbagai inovasi.

Kehadiran website memberikan manfaat besar bagi dunia usaha di era teknologi informasi, khususnya dalam berkomunikasi dengan publik untuk menyampaikan informasi perusahaan dan mempromosikan produk. [1] menjelaskan bahwa website dapat dimanfaatkan sebagai media informasi untuk menyampaikan berbagai hal terbaru tentang perusahaan. Oleh karena itu, website harus dirancang dengan penampilan yang berkualitas, informatif, serta memudahkan pengguna dalam mencari informasi. Semakin baik kualitas penampilan dan isi informasi yang disajikan, semakin besar peluang untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik.

PT. Eva & Ros merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelapisan logam, khususnya nikel dan chrome, dengan kualitas unggul dan pengalaman melayani berbagai kebutuhan industri maupun individu. Namun, di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, strategi promosi konvensional dirasa kurang memadai untuk menarik minat pelanggan baru.

Dengan latar belakang tersebut, proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan website sebagai media promosi jasa pelapisan nikel dan chrome PT. Eva & Ros, agar lebih dikenal luas oleh masyarakat dan meningkatkan jumlah pelanggan secara berkelanjutan..

2. METODE PENELITIAN

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet. Website digunakan sebagai media informasi, promosi, komunikasi, dan transaksi secara digital.

2.1 Analisis Kebutuhan

Perancangan sistem adalah proses menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam bentuk desain sistem yang terstruktur agar dapat diimplementasikan dengan baik[2].

2.2 Digital Marketing

Digital marketing adalah aktivitas pemasaran produk atau jasa menggunakan media digital untuk menjangkau konsumen secara lebih luas, interaktif, dan efisien[3].

2.3 Flowchart Sistem

Alur kerja sistem digambarkan dalam *Flowchart* yang menjelaskan langkah-langkah pelanggan dalam mengambil nomor antrian hingga mencetaknya. *Flowchart Sistem* Dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. *Flowchart* Alur Interaksi Pengguna Website

2.4 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi aktor dengan Client yang mengakses (melihat beranda, lihat layanan, lihat galeri, lihat kontak). *Use Case Diagram* Dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. *Use Case Diagram*

2.5 Perancangan Sequence Diagram

Diagram ini memperjelas fungsi yang dapat dilakukan masing-masing aktor, serta batas interaksi mereka dengan sistem. *Activity Diagram* Dapat dilihat pada Gambar 3

Gambar 3. *Sequence Diagram* pengunjung

2.6 Activity Diagram

Menggambarkan aliran aktivitas pengunjung mulai dari membuka Beranda, memilih menu navigasi, melihat konten sesuai pilihan, hingga selesai. Diagram ini menegaskan bahwa aktivitas pengguna hanya sebatas membaca/melihat informasi. Dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. *Activity Diagram*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah website untuk media promosi yang informatif, mudah digunakan, dan mendukung komunikasi dua arah antara perusahaan dan pelanggan.

3.1 Implementasi Halaman Home

Halaman Home menampilkan ringkasan perusahaan dan layanan utama. Implementasi halaman home dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Implementasi Halaman Home

3.2 Halaman Tentang Eva & Ros

Halaman Layanan menyajikan daftar layanan pelapisan logam yang tersedia beserta deskripsinya. Implementasi halaman layanan dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Implementasi Tentang Eva&Ros

3.3 Implementasi Halaman Service

Halaman menampilkan jasa galvanis/zinc, nikel chrome, dan powder coating. Implementasi halaman Service dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Implementasi Halaman Service

3.4 Implementasi Halaman Galeri

Menampilkan hasil pekerjaan sebagai bukti kualitas layanan. Implementasi halaman nomor antrian dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 8. Implementasi Halaman

3.5 Halaman FAQ

Halaman ini adalah pertanyaan yg sering diajukan dan pada tabel konten ini juga memiliki langsung jawaban singkat dibawahnya. FAQ ini sangat membantu pelanggan dalam menjawab pertanyaan yg ingin mereka tanyakan halaman cetak nomor antrian dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 9 Implementasi Halaman FAQ

3.6 Halaman Form Pemesanan Cepat

Halaman ini menjelaskan form pemesanan cepat, isi form ini terdiri dari nama, layanan, kontak(Opsional), tujuan chat, merek/model kendaraan, jenis part, catatan tambahan dan upload foto part(maks 3 file) jika sudah selesai mengisi formulir ini akan di kirim langsung ke whatsapp.

Gambar 10. Halaman Form Pemesanan Cepat

3.7 Implementasi Halaman Kontak dan Lokasi Kami

Halaman ini menampilkan informasi perusahaan, visi misi, serta data kontak yang dilengkapi dengan integrasi Google Maps. Implementasi halaman tentang kami dan kontak dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10.

Gambar 11. Implementasi Halaman Tentang Kami

Gambar 12. Implementasi Halaman Kontak

4. KESIMPULAN

Laporan kerja praktek ini mengusulkan perancangan sebuah website untuk PT. Eva & Ros yang bergerak di bidang jasa pelapisan nikel dan chrome. Website ini bertujuan untuk menggantikan metode promosi konvensional seperti brosur dan spanduk yang terbatas jangkauannya, dengan sebuah platform digital yang lebih modern dan efisien. Website yang dirancang menawarkan berbagai fitur yang mendukung promosi, mulai dari informasi tentang layanan, galeri hasil pekerjaan, hingga fasilitas pemesanan daring. Desain website mengutamakan kesederhanaan dan kemudahan akses sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperluas pasar, baik dalam jangkauan lokal maupun internasional.

menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan antrean manual di EVA & ROS CHROME dan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

5. REFERENSI

- [1] Andriyanto, I., & Prasetyo, E. (2021). Perancangan Website sebagai Media Promosi dan Informasi Usaha Jasa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(2), 85–94.
- [2] Ardiansyah, R., & Nugraha, D. (2022). Pemanfaatan Website sebagai Strategi Digital Marketing pada Usaha Jasa. *Jurnal Sistem Informasi*, 18(1), 45–54.
- [3] Cahyani, R. D. (2021). Peran Website dalam Meningkatkan Citra Perusahaan di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 101–110.
- [4] Hidayat, R., & Setiawan, A. (2023). Analisis Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Menggunakan UML. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 5(1), 33–42.
- [5] Kurniawan, D., & Lestari, S. (2022). Implementasi Digital Marketing untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Jasa. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(3), 215–224.
- [6] Lestari, N., & Prabowo, H. (2024). Pengembangan Website Interaktif sebagai Media Promosi UMKM. *Jurnal Pengabdian dan Inovasi Teknologi*, 6(1), 55–63.
- [7] Nasrullah, R. (2021). *Media Digital dan Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- [8] Nugroho, A., & Putri, S. A. (2023). Penerapan Unified Modeling Language (UML) dalam Perancangan Sistem Informasi. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 7(2), 120–129.
- [9] Permana, B. Y., & Wibowo, A. (2022). Website sebagai Media Promosi dan Pelayanan Konsumen pada Perusahaan Jasa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(2), 98–107.
- [10] Pratama, R. A., & Siregar, M. (2024). Analisis Pengaruh Media Digital terhadap Keputusan Konsumen Jasa. *Jurnal Riset Bisnis dan Teknologi*, 3(1), 1–10.

- [11] Putra, I. G. N., & Dewi, A. A. S. (2021). Perancangan Antarmuka Website yang User Friendly untuk Media Informasi. *Jurnal Informatika*, 8(1), 60–68.
- [12] Rahmadani, F., & Hasanah, U. (2023). Strategi Promosi Digital Berbasis Website pada Industri Jasa. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 12(2), 140–149.
- [13] Saputra, M. R., & Ardani, W. (2022). Digital Marketing sebagai Sarana Promosi Efektif di Era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 75–84.
- [14] Sari, D. P., & Yuliana, T. (2024). Perancangan Website Responsif sebagai Media Informasi dan Promosi. *Jurnal Teknologi Informasi Terapan*, 6(2), 89–97.
- [15] Setiawan, A., & Maulana, I. (2025). Optimalisasi Website sebagai Media Promosi Usaha Jasa Berbasis Digital. *Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis*, 9(1), 15–25.